

Нетудихаткін І.А.

Аспірант

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ КТИТОРСЬКОГО ПОРТРЕТА ВАСИЛЯ ДУНІНА-БОРКОВСЬКОГО В БЛИЖНІХ ІНФРАЧЕРВОНИХ ТА У ВІДБИТИХ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ПРОМЕНЯХ: ІСТОРИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

У Чернігівському художньому музеї зберігається портрет Василя Дуніна-Борковського кінця XVII – початку XVIII ст. 20 серпня 2009 р. було проведено фотографування портрета в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях. На наш погляд, історичний аналіз результатів дослідження дозволить уточнити датування портрета та по-новому поглянути на інформаційний потенціал ктиторського портрета як джерела з історії Церкви.

Історії Церкви.

Найраніша згадка про портрет Василя Дуніна-Борковського міститься в праці О. Шафонського “Черниговского наместничества топографическом описании” 1786 р. Дослідник відзначає, що Василь Дунін-Борковський похований в Успенському соборі Єлецького монастиря у Чернігові, а перед його могилою знаходиться портрет¹. Отже, в останній чверті XVIII ст. портрет знаходився в Успенському соборі Єлецького монастиря. Спираючись на інформацію О. Шафонського, П. Білецький наголошує на епітафійному призначенні портрета. Мистецтвознавець вважає, що портрет було створено у 1701–1703 рр.² Ідею П. Білецького поділяє П. Жолтовський³.

Г. Белікова першою припустила, що портрет було створено як ктиторський, і лише пізніше використано як епітафію⁴. За відсутності інвентарів Єлецького монастиря кінця XVII ст. – першої половини XVIII ст., лише детальний аналіз іконографії портретного зображення може допомогти з’ясувати час його написання.

На портреті Василя Дуніна-Борковського зображено клейноду в правій руці портретованого. Найбільш ґрунтовне дослідження портрета провів чернігівський дослідник А. Адруг⁵. Він ідентифікує клейноду, як булаву, яка символізує владу генерального обозного⁶.

Іл. 1. Портрет Василя Дуніна-Борковського
Чернігівський художній музей (Ж-38)

¹ Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием малья россии, из частей коей оно наместничество составлено. – К., 1851. – С. 267.

² Білецький П. Українська портретна живопись XVII–XVIII ст. – Л., 1981. – С. 99.

³ Жолтовський П. Український живопис XVII–XVIII ст. – К., 1978. – С. 148.

⁴ Белікова Г. Давній український портрет. Матеріали до виставки // Український портрет XVI–XVIII ст. Каталог-альбом. – К., 2006. – С. 26.

⁵ Адруг А. Портрет Василя Дуніна-Борковського. – Чернігов, 2005. – 32 с.

⁶ Там само. – С. 17-18.

Дослідження портрета в ближніх інфрачервоних променях та у відбитих ультрафіолетових променях дозволило більш чітко (порівняно з вивченням у видимому відбитому світлі) розрізнити ділянки з відкритими первісними (авторськими) фарбовими шарами та ділянки, перекриті пізніми поновленнями ґрунту. Клейнода на портреті має лопості (“пір’їни”), характерні для пірнача. Отже, на портреті зображено пірнач полковника, а не булаву генерального обозного Війська Запорозького.

Чернігівський історик А. Адрюг звернув увагу на неприродність постави Василя Дуніна-Борковського на портреті з Єлецького монастиря у Чернігові¹. На наш погляд, неприродність постави портретованого пояснюється тим, що маляр мав на меті зобразити символічний жест портретованого – покладення клейноди на головний убір. Семантичне значення цього жесту розкривається шляхом історичного аналізу іконографічних символів на портреті.

С. Павленко відзначає, що 1685 р. гетьман Іван Самойлович надав уряд чернігівського полковника своєму сину – Григорію Самойловичу, а Василь Дунін-Борковський отримав ранг генерального обозного². Наявність на портреті останнього полковницького пірнача вказує на те, що портрет було створено до 1685 р.

На портреті зображено чільну дошку окладу Євангелія, характерного для XVII ст. А. Єфімов відзначає, що 1685 р. Василь Дунін-Борковський офірував Єлецькому монастирю коштовно оздоблене Євангеліє³. На наш погляд, саме воно зображене на портреті.

Зображення клейноди чернігівського полковника Війська Запорозького та Євангелія, офірованого Єлецькому монастирю 1685 р., вказує на точну дату створення іконографічної схеми портрета – 1685 р. Портрет Василя Дуніна-Борковського є не епітафійним портретним зображенням, а прижиттєвим портретом ктитора Єлецького монастиря 1685 р.

На портреті Василь Дунін-Борковський кладе полковницький пірнач на шапку. Акт складання клейноди на головний убір символізував відмову від владних повноважень представників козацько-старшинської верстви. Чернігівський воєвода Станіслав Бяньвський описав Корсунську раду 1660 р., на якій гетьман Юрій Хмельницький присягнув польському королю. Перед присягою гетьман склав з себе клейноди, надані йому московським царем, поклавши їх на шапку. Чернігівський воєвода наголошує на тому, що акт складання з себе клейноди на головний убір “*iest Signum u nich (у козаків – Н.І.) abrenuntiationis*”⁴.

На портреті Василя Дуніна-Борковського шапка зображена невиразно в порівнянні з

Іл. 2. Полковницький пірнач на портреті.
Фото в ближніх інфрачервоних променях
(О. Рижова)

¹ Адрюг А. Портрет Василя Дуніна-Борковського... – С. 14.

² Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. – К., 2005. – С. 175.

³ Єфімов А. Пребывание Иоанникия Голятовского в Москве, возвращение в Чернигов и его деятельность на пользу Елецкой обители / Елецкий монастырь Успения Пресвятыя Богородицы, со времени основания и до наших дней (1060–1900 г.). Его святыни и достопримечательности // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. – Чернигов, 1900. – № 23. (Часть неофициальная) – С. 709.

⁴ Relatia Stanisława Bieniewskiego Wojewody Czernikowskiego. Pismo całe własnoreczne S.K. Bieniewskiego bez daty, ale zajmujące wypadki zaszłe od 7 Listopada do 23 tegoż miesiąca 1660 R. // Материалы для истории Малороссии (1660–1664) // Памятники, изданные временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе. – К., 1859. – Т. 4. – С. 40.

іншими елементами одягу портретованого: кунтушем та жупаном. Один край головного убору ніби обрізаний, хоча фізичного втручання в площину іконографічної композиції портрета не виявлено¹. На наш погляд, це вказує на символічну роль головного убору. Шапка на портреті Василя Дуніна-Борковського мала підкреслити символічний жест складання владних повноважень чернігівським полковником Василем Дуніним-Борковським 1685 р.

Написання ктиторського портрета саме 1685 р. не було випадковим. На початку 20-х рр. ХХ ст. В. Шугаєвський дослідив 13 коштовних речей з храмів Чернігівщини, які містили ініціали Василя (Jerzy) Дуніна-Борковського². З різною точністю можна датувати 6 предметів, офірованих ним до чернігівських храмів. Більшість датованих офірувань він здійснив у 1683–1687 рр. Зокрема 1685 р. датуються обидва коштовних Євангелія, офірованих портретованим до чернігівських храмів. Саме цього року було написано портрет чернігівського полковника для Успенського собору Єлецького монастиря.

1683–1687 рр. були найдраматичнішими у житті Василя Дуніна-Борковського. 1685 р. він отримав уряд генерального обозного³. В ієрархічних щаблях старшинських урядів генеральний обозний стояв найближче до гетьмана⁴. Проте реальної влади генеральний обозний в період 1685–1687 рр. не мав. “Гетьман І. Самойлович самовладно керував полками, старшинами, не маючи бажання бачити у своїй резиденції впливового заступника”, – відзначає С. Павленко⁵. Василь Дунін-Борковський очолював опозицію до гетьмана Івана Самойловича і був головним претендентом на гетьманську булаву на Коломацькій раді 1687 р.⁶ Проте гетьманом було обрано Івана Мазепу.

Конкуренція між Іваном Мазепою та Василем Дуніним-Борковським не була прихованою, оскільки знайшла своє відображення в народній легенді про упира Борковського, яку зафіксував етнограф та історик М. Маркевич⁷. Драматичні 1685–1687 рр. не пройшли безслідно для здоров'я Дуніна-Борковського. 1687 р. генеральний обозний захворів і ледь не помер⁸.

На наш погляд, численні офірування коштовних речей Василем Дуніним-Борковським до чернігівських храмів у 1683–1687 рр. пов'язані з його особливим душевним станом у цей час. Портретований обіймає “маріонетковий” уряд генерального обозного, очолює опозицію до гетьмана Івана Самойловича та вступає у боротьбу з Іваном Мазепою за гетьманську булаву. Інтриги та боротьба за владу підривали душевні сили генерального обозного. Він просить допомоги у Бога в середині 80-х рр. ХVIII ст.: робить численні офірування коштовних речей чернігівським монастирям та замовляє портрет для Успенського собору Єлецького монастиря 1685 р.

Оптичні методи дослідження в інфрачервоному полі спектра та в променях видимої люмінесценції, що виникає під впливом ультрафіолетових променів, проводили А. Положинцев та мистецтвознавець, реставратор живопису, науковий співробітник Центру наукової реставрації і експертизи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника О. Рижова.

¹ Паспорт реставрації пам'ятки історії і культури – портрет В.А. Дуніна-Борковського (Фонд Чернігівського обласного художнього музею).

² Шугаєвський В. Дари Юрія-Василя Дуніна-Борковського. – Чернігів, 1926. – С. 51-63.

³ Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. – К., 2005. – С. 175.

⁴ Горобець В. Влада та Соціум Гетьманату. Дослідження з політичної та соціальної історії ранньомодерної України. – К., 2009. – С. 38.

⁵ Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи... – С. 176.

⁶ Там само. – С. 176; Окиншевич Л. Центральні установи України-Гетьманщини ХVII–ХVIII ст. – К., 1929. – Ч. 1. – С. 74.

⁷ Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. – К., 1991 (Репринтне відтворення видання 1860 р.). – С. 78-79.; Бантыш-Каменский Д. История Малой России. – К., 1993. – С. 557; Шевченко Ю. Позика в упира, або чернігівський епізод кар'єри Івана Мазепи // Сіверянський літопис. – Чернігів, 1995. – № 2. – С. 59.

⁸ Димитрій. Руно орошенное. – [Изд. 6-е.] – Чернигов, 1702.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергєєва М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*